

22/
2907

Prospetto alla
circolare del 25 Febbo
Chiarissimo Sig. Segretario.
circa
maggiore

Stimando opportuna d'occasione posta dalla
Circolare del 25 del adate Mercoledì, prendo la libertà
di accompagnare la unita Lettera del chiarissimo
Signor Sig. Leopoldo Casper, onde sia per la
Banco della Commissione di formulare dei
programmi di tempo.
All'Onorevole si confermano con dis tinto
Stima

L. S. S. S.

Visto 30 Mayo 1863.

Al Chiarissimo
Sig. Leopoldo Casper
Segretario degli Affari
del S. P. Accademia di Giurisprudenza

Dis. S. S. S.
Matteo Sereni